

TALABALARNI SAHNA NUTQIGA O'RGATISH MASALALARI

R.Musaboyev

Yunus Rajabiy nomidagi

O'zbek milliy musiqa san'ati instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15689426>

Mazkur maqola talalarga sahna nutqining adabiy lashuviga to'siq bo'layotgan omillar, ta'lim jarayonida ularni bartaraf etish usullari tahlil qilingan. Unda adabiy nutqning sahna san'atidagi roli va tinglovchiga ta'siri masalalari atroflicha yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: jonli suz, ta'sirchan nutk, sahna nutqi, adabiy nutq me'yorlari, aktyorlik mahorati, sahna nutqining lisoniy-uslubiy vositalari, sahna nutqini rivojlantirish

Adabiy til xalq tilining mukammallashgan, rasmiy, me'yorlashtirilgan shaklidir.

O'zbekiston milliy entsiklopediyasida adabiy tilga quyidagicha ta'rif beriladi: "Adabiy til — muayyan umumxalq tilining qayta ishlangan va me'yorlashtirilgan, mazkur tilda so'zlashuvchi xalqning madaniy ehtiyojlariga xizmat qiluvchi shakli. «Qayta ishlangan» tushunchasi nisbiy (tarixan turli davrlarda, turli xalqlarda Adabiy til o'zgarib turgan). Hatto ayrim bir xalqning adabiy tili turli davrda turlicha bo'lgan (mas, qadimgi turkiy adabiy til, hoz. o'zbek adabiy tili). Ba'zi davrlarda bir xalq uchun boshqa bir xalq tili adabiy til vazifasini o'tagan. Macalan, fors va turkiylar uchun mumtoz arab tili, yaponlar uchun mumtoz xitoy tili; ba'zi Yevropa xalqlari uchun lotin tili adabiy til bo'lgan"¹. U o'zining grammatik, fonetik va leksik jihatlari bilan boshqa til shakllaridan, хусусан, шевалардан ajralib turadi.

Adabiy til me'yorlari deganda quyidagilar nazarda tutiladi:

1. Fonetik me'yorlar – so'zlarning talaffuzdagi aniqlik va ohangdorligi. Masalan, "qayerga" o'rniga "qa'rg'a" deyish talaffuz xatosidir.
2. Grammatik me'yorlar – so'zlarning adabiy nutq talablariga muvofiq talaffuz etilishi, nutq kontekstida kelishik qo'shimchalarining to'g'ri qo'llaninishi.
3. Leksik me'yorlar – so'zlarning adabiy kontekstda ishlatilishi. Masalan, "bormoqchimisiz?" o'rniga "bormaymisan?" kabi shevaga xos shakllar sahna nutqida nojoiz.

“Adabiy til me’yorlariga rioya qilish milliy madaniyatning yuksalishiga va uning dunyo miqyosidagi obro’sini oshirishga xizmat qiladi.”²

Sahna nutqi – tinglovchi va tomoshabinlarga muayyan badiiy asar (novella, kinofil'm, mumtoz qo’shiqlar)ning sahnaviy talqinini aktyor, boshlovchi, qo’shiqchi ijrosida taqdim etishda qo’llaniladigan chiroyli, ta’sirchan, badiiy yetuk nutq san’atidir. “Sahna nutqi texnikasi talaffuz, nafasni boshqarish va intonatsiya san’atidan iborat bo’lib, bu komponentlar adabiy til me’yorlariga muvofiq ishlatilishi kerak”³.

O’zbek madaniyati tarixida o’chmas iz qoldirgan mufakkir, shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburning uqtirishcha, ҳар бир инсоннинг нутқидан унинг кимлигини англаш мумкин.

San’atshunos L.Xo’jayevaning fikricha, “nutq madaniyati - fikr madaniyati» bo’lib, fikrlar aniq ifodalangan, grammatik to’g’ri tuzilgan, mantiqqa ega, badiiy ifodalarga boy nutqningina madaniy deb atash mumkin”⁴.

Sahna nutqi lug’aviy boylik, talaffuz, ohangdorlik, intonatsiya va ritmik uyg’unlikni o’z ichiga oladi. Bu jihatlar adabiy til asosida to’g’ri shakllansa, sahna нутқи жозибадор ва samarali бўлади. “Adabiy tilning sahna san’atida qo’llanilishi faqat estetik jihatdan emas, balki milliy qadriyatlarning targ’iboti uchun ham muhim ahamiyatga ega”. Sahna san’ati madaniyatning muhim qismi hisoblanadi va unda adabiy til me’yorlariga qat’iy rioya qilish talabi qo’yiladi. Sahna nutqini adabiy lashtirish quyidagi sabablar tufayli zarur:

1. Tinglovchilarning keng doirasiga mo’ljallanganligi: Sahna nutqi har qanday auditoriya uchun tushunarli bo’lishi lozim.
2. San’atning estetik qadrini saqlash: To’g’ri talaffuz va me’yoriy til nutqning estetik jihatdan yuksak bo’lishini ta’minlaydi.
3. Milliy tilning rivoji va obro’sini mustahkamlash: Adabiy til san’atkorlar tomonidan faol qo’llanilsa, til madaniyati ham yuqori darajada rivojlanadi.

Adabiy tilning sahnadagi ahamiyati:

- sahna nutqi tinglovchilarga aniq, to’g’ri va tushunarli bo’lib, sahna asarining muvaffaqiyatini ta’minlaydi;
- nutqni ma’nodor va ta’sirchan qilib, madaniy axborotning estetik shaklda yetkazilishiga asos bo’ladi;
- xos shakllar sahna nutqida nojoiz.

“Adabiy til me’yorlariga rioya qilish milliy madaniyatning yuksalishiga va uning dunyo miqyosidagi obro’sini oshirishga xizmat qiladi.”⁵ Sahna madaniyati faqat adabiy tilga tayanadi, chunki u jamiyatning barcha qatlamlariga mo’ljallangan. Shevaga xos so’zlarning ishlatilishi esa tinglovchi ongida adabiy tildan uzoqlashishni keltirib chiqarishi mumkin.

Sheva – tilning mintaqaviy xususiyatlarga ko’ra shakllangan ko’rinishidir. Shevalarning o’ziga xosligi:

•**Fonetik xususiyatlar:** sheva xos so’zlarda tovushlar toaffuzi orqali so’zlarning adabiy nutqda qo’llaniladigan variantidan keskin farqlanishi, natijada tinglovchilar so’zning ma’nosiga tushunmaydilar, sahna asari ta’sir kuchini yo’qotadi.

•**Leksik xususiyatlar:** adabiy tilda qabul qilingan so’z varianti qo’llanilmay, shevaga xos so’zning qo’llanilishi holatlari sahna nutqining mantiqiy chalkashliklarni keltirib chiqaradi.

•**Grammatik xususiyatlar:** so’zga qo’shiladigan qo’shimchalarning shevaga xos bo’lishi ham sahna nutqining yaxlitligi va adabiy mukammalligiga putur yetkazadi.

Shevalar xalq og’zaki ijodining bir qismi sifatida boy madaniy meros sanaladi. Ammo ular sahna nutqida ishlatilganda:

- 1) mintaqaviy cheklovlarni keltirib chiqaradi;
- 2) adabiy tilning me’yoriy qoidalariga amal qilishni cheklab qo’yadi;
- 3) tinglovchilarni chalkashtiradi yoki tushunishni qiyinlashtiradi.

Sahna nutqini rivojlantirishda o’quv jarayonida quyidagi maxsus mashqlardan foydalaniش mumkin:

•**Fonetik mashqlar:** So’zlarning har bir harfini to’g’ri talaffuz qilishga o’rgatish. Masalan, “o” va “a” tovushlarini to’g’ri farqlash.

•**Nafas olish mashqlari:** Nutq davomida kontekstning mantiqiy me’yoriga mos tarzda, gap ichida to’xtash, nafasni to’g’ri olish sahna nutqi ohangdorligini saqlashga yordam beradi.

•**Intonatsiya mashqlari:** Har bir so’zning nutq tarkibida qo’llaniladiyotgan ma’nosiga urg’u berib, ajratib ko’rsatishga qaratilgan intonatsiya mashqlariga talabani sahna nutqida zarur urg’uni to’g’ri qo’llashga o’rgatadi.

Adabiy til me’yorlarini o’zlashtirish uchun o’zbek klassik asarlarini o’qish va ulardan parcha yodlash mashqlarini bajarish ayniqsa foydali. Masalan:

- Alisher Navoiy, Lutfiy, Abdulla Qodiriy, Cho’lpon, Fitrat kabilarning asarlaridagi she’riy misralar, nasriy matnlarni ifodali o’qish.

- zamonaviy poeziyadan she'rlarni to'g'ri intonatsiya bilan yod olish.

Talaba sahna nutqiga tayyorgarlik ko'rishda nutq matnini oldindan yozib olib, shevaga xos unsurlarni tahlil qilishi kerak. Masalan:

- Qaysi so'zlar noto'g'ri talaffuz qilindi?
- Qanday ohanglar noaniqlik keltirib chiqardi?

Sahna nutqida nafaqat talaffuz, balki ohangdorlik va intonatsiya ham muhimdir. To'g'ri intonatsiya bilan gapirilganda:

- tinglovchilar diqqatini jalb qilish osonlashadi;
- nutqning ta'sirchanligi oshadi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, sahna nutqi san'atkor faoliyatining muvaffaqiyatini ta'minlovchi birlamchi asos hisoblanadi. Nafaqat teatr yoki kino sanati, balki milliy musiqa san'ati vakillari ham sahna nutqini yaxshi egallashi, nutq texnikasi va texnologiyasini yaxshi bilishi, sahna nutqi jozibadorligiga, ta'sirchanligiga ta'sir ko'rsatuvchi muhim omillarni o'zlashtirishi, talabalik davridanoq sahna nutqi ustida ishlashi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Арипова А. Нотиклик нуткининг лисоний-услугий воситалари. Филол.фан.номз.дис. - Тошкент, 2002.
2. Aripova, A., Khodjayeva, K., Yuldasheva, N. (2020). METHODS, ASPECTS AND COMPONENTS OF TEACHING THE UZBEK (RUSSIAN) LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE ON THE EXPERIENCE OF FOREIGN STUDENTS. Journal of Critical Reviews, 7(4), 393-398.
3. Abdullayev, A. (2002). O'zbek adabiy tili me'yorlari. Toshkent: Fan nashriyoti, 34-bet.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. А ҳарфи - Qomus info
5. Karimov, M. (2010). Sahna nutqi asoslari. Toshkent: San'at nashriyoti, 58-bet.

